

Registrado sob nº 534
ISSN 1807-3441

SISTEMA DE CUSTEIO INTEGRAL

EMERSON JOSÉ PEDROSO
compensadosbh@brturbo.com.br
Prof^(a) TELMA REGINA STROPARO
Universidade Estadual do Centro-Oeste
MÁRCIO AUGUSTO MARQUES DE ALMEIDA
EMERSON JOSÉ PEDROSO
ROBSON LUIZ MARTELLOTTI

Palavras-chave: CUSTOS, DESPESAS, ADMINISTRAÇÃO, DECISÃO

Diante das necessidades gerenciais, da grande competitividade e da preocupação de se manter no mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, as empresas precisam estabelecer estratégias, estarem constantemente atualizadas, desenvolver sistemas avançados de informações gerenciais e operacionais que auxiliem no planejamento e controle, agilizando a tomada de decisões, permitindo assim estudos da rentabilidade e desempenho do seu ramo de negócio. Baseando-se na análise dos custos e levando-se em conta o preço do produto no mercado internacional, a cotação da moeda americana, os impostos e demais sacrifícios que serão empregados na elaboração do produto a ser comercializado, a empresa terá maior visão da sua rentabilidade e eficiência desejada pelos seus administradores. A pesquisa tem como enfoque a fabricação de madeira compensada para exportação, com o objetivo geral de levantar e calcular o custo final do produto para fins gerenciais, adaptando-se às necessidades administrativas, apurando o preço de venda mínimo para o mercado externo, considerando não apenas os custos de produção, mas também os custos de entrega e liberação pela aduana brasileira, modalidade de venda denominada custo F.O.B. (Free On Board - livre a bordo), que compreende todas as providências e custos necessários para a colocação da mercadoria a bordo do navio previamente designado pelo cliente, tais como: transporte rodoviário desde a fábrica até o porto de embarque; despesas portuárias (capatazia, armazenagem, taxas de despacho e desembarço alfandegário, obtenção dos documentos do embarque). A metodologia empregada na execução do trabalho pode ser classificada como descritiva, porque expõe as características de empresas do setor madeireiro e bibliográfica. Diante das informações obtidas com a pesquisa, pretende-se saber se custo versus preço de venda para a venda ao mercado externo se torna viável nas atuais condições, espera-se também, formar parâmetros de vital importância que contribuirão para melhorar as dinâmicas operacionais e gerenciais, agregando assim valor de conhecimento de um modo geral para a empresa.